

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

DORIVOR MARMARAK (SALVIA OFFICINALIS) VA UNI YETISHTIRISH AGROTEXNIKASI

¹Xayrullayeva Gulchehra Ulug‘bek qizi

²Mamatkulova Iroda Ergashevna

^{1,2}O‘zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali

Annotatsiya: Marmarak o‘simligining uning geografik tarqalishi, kimyoviy tarkibi, dorivorlik xususiyati va o‘simlikni yetishtirish agrotexnikasini o‘rganish orqali ushbu o‘simlikni ko‘paytirish choralarini ko‘rish.

Kalit so‘zlar: efir moylari, oshlovchi va smolasimon moddalar, oleanol va ursolat kislotalari, P, PP vitaminlari, dizenfeksiyalovchi, azotli, kaliyli va fosforli o‘g‘itlar.

Dorivor marmarak (*Salvia officinalis*) Yalpizdoshlar – Lamiaceae oilasiga mansub , ko‘p yillik , bo‘yi 20-50 sm ga yetadigan yarim buta . Poyasi shoxlangan, serbarg , to‘rt qirrali. Bargi oddiy, uzun bandli, uzunligi 6-10 sm, kengligi 2-2,5 sm. Gullari qisqa bandli, zigomorf, murakkab gulqo‘rg‘onli, ro‘vak to‘pgulga yig‘ilgan. Gulkosachabarglari beshta, birikib o‘sgan, sertuk. Gultojining yuqori labi to‘rt bo‘lakli, yassi. Changchisi ikkita, urug‘chisi bitta, ikkita mevabargchanning qo‘shilib o‘shidan hosil bo‘lgan. Mevasi to‘rtta yong‘oqchadan tashkil topgan . [1,4]

Geografik tarqalishi. Vatani O‘rta Yer dengizi bo‘yidagi davlatlar. Moldoviya, Ukraina, Krasnodar o‘lkasi va Qrimda o‘stiriladi.

Kimyoviy tarkibi. O‘simlik barglarida flavonoidlar, alkaloidlar, oshlovchi va smolasimon moddalar, oleanol va ursolat kislotalari, PP vitaminlari, fitonsidlar va efir moylari bor . Mahsulot tarkibida efir moyining miqdori butun mahsulotda 1 % , qirqilgan mahsulotda esa 0,8 % dan kam bo‘lmasligi kerak. Efir moyi tarkibida 15 % gacha tsineol, borneol, kamfora va boshqa birikmalar bo‘ladi.[5]

Ishlatilishi. Dorivor marmarak bargining preparatlari burishtiruvchi, dizenfeksiyalovchi va yuqori nafas yo‘llari yallig‘lanishiga qarshi ta‘sir etuvchi dori sifatida hamda og‘iz (stomatit kasalligida) va tomoqni chayqash uchun ishlatiladi. [4]

Yetishtirish agrotexnikasi. Mavrak o‘simligini O‘zbekiston Respublikasida tarqalgan tuproq-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda

sugʻoriladigan yerlarda oʻstirish ulardan koʻproq va sifatli xom-ashyo yetishtirish imkonini beradi. Mavrak oʻsimligini sugʻoriladigan, unumdorligi yuqori, oʻrtacha mexanik tarkibli tuproqlarda oʻstirish yaxshi natija beradi. Koʻp yillik ilmiy kuzatishlar shuni koʻrsatadiki, yovvoyi holda oʻsadigan dorivor oʻsimliklarga nisbatan ekib oʻstiriladiganlarining tarkibida biologik faol moddalar toʻliq saqlanishi aniqlangan. Dorivor marmarak (mavrak) oʻsimligidan yuqori va sifatli mahsulot olish uchun agrotexnik tadbirlarni yuqori saviyada oʻtkazish lozim. Dorivor oʻsimliklardan yuqori hosil olishga qaratilgan barcha agrotexnik chora-tadbirlar orasida yerni ishlash asosiy ahamiyat kasb etadi. Chunki yer ishlanganda tuproqning fizikaviy, kimyoviy va biologik xossalari yaxshilanadi, shu bilan bir qatorda barcha agrotexnik tadbirlarning samaradorligi ortadi, oʻsimlikning oʻsishi va rivojlanishi tezlashadi. Marmarak oʻsimligi issiqsevar, yorugʻlikni yaxshi koʻradigan, qurgʻoqchilikka chidamli ekin hisoblanib, u ekilgan yerlardan 4-5 yil davomida foydalanib yuqori hosil olish mumkin boʻladi. Marmarak ekiladigan yerlar kuzda tayyorlanadi va yer haydash oldidan tuproq unumdorligini bir holatda saqlab turish maqsadida oʻsimlikni oʻsish davrida yaxshi rivojlanishi uchun gektar hisobiga 20 tonna mahalliy oʻgʻit va yillik normaning 70 % hisobidan fosfor oʻgʻitini berib, 25-30 sm chuqurlikda sifatli qilib haydash qoʻyiladi. Erta bahorda yer tekislanadi va begona oʻtlar qoldiqlaridan tozalanadi. Urugʻni mart-aprel oylarining boshlarida tuproq harorati +15 - +17 C boʻlganda qator oralari 60-70 sm qilib, 2-4 sm chuqurlikda urugʻ ekiladi va gektariga oʻrtacha 8 kg sifatli urugʻ sarflanadi. Marmarakni kech kuzda ham eksa boʻladi. Nihollar bahorda urugʻ ekilgandan keyin 12-14 kunda unib chiqib boshlaydi. Birinchi kunlarda nihollarni sekin oʻsishi kuzatiladi va begona oʻtlar orasida qolib ketmasligi uchun yerlarni doimo kultivatsiya qilinadi va yumshatib turiladi. Oʻsimlik tupida ikki juft chinbarglar hosil boʻlganida har 15 sm oraligʻida 2-3 tadan oʻsimlik qoldirib yagana qilinadi. Oʻsimliklarning ildiz tizimiga zarar yetkazmasdan ehtiyotkorlik bilan qator oralariga ishlov berish tavsiya etiladi. Tuproqning namligi va oʻsimlikning holatiga qarab sugʻorish oʻtkazish lozim. Mavsum davomida marmarakni birinchi yili 7-8 martagacha sugʻorish tavsiya etiladi. Marmarak bargining sathi kengayishi va ildiz tizimining rivojlanishi davrlarida u suvni koʻp talab qiladi. Mavrakni oziqlantirishni nihollar unib chiqqandan keyin ularning yaxshi rivojlanishi uchun qator oralariga ishlov berish bilan bir vaqtda gektar hisobiga azot oʻgʻitidan 30 kg va 25 kg dan kaliyli oʻgʻit berishdan boshlash lozim. Oʻgʻitlarni 10-12 sm chuqurlikka solish tavsiya etiladi. Ikkinchi oziqlantirish esa shonalash fazasida, sugʻorishdan oldin gektar hisobiga 30 kg azot va 20 kg fosfor oʻgʻitini berish bilan amalga oshiriladi va uning rivojlanishi yanada tezlashadi. Oxirgi oziqlantirish mavrak oʻsimligi gullagan davrda gektar hisobiga 40 kg azot va 25 kg kaliy oʻgʻitini qoʻllash bilan

tugatiladi. Kaliyli o'g'itlar mavrakning sovuqqa chidamliligini ancha oshiradi. Birinchi yili ekilgan mavrak bargining hosilini sentabr oyida bir marta yig'ib olinadi. Ikkinchi yili mavsum boshlanishi oldidan o'simlikning yer ustki qismi 5-8 sm qoldirib qirqiladi, eski shoxlari qirqilib daladan chiqarib tashlanadi. Birinchi terim sentabr oyining oxirida tugatiladi. Agrotexnik tadbirlar yuqori saviyada o'tkazilsa, vegetatsiya davomida bizning sharoitimizda mavrak bargini uch marta terib olish mumkin. [2,3]

Xulosa. Shunday qilib, marmarak (mavrak) o'simligidan yuqori sifatga ega bo'lgan va mo'l hosil olish uchun yerga to'g'ri va vaqtida ishlov berish, belgilangan me'yorda o'g'itlash lozim. Bundan tashqari, o'simlikni ekish uchun joy tayyorlayotganda o'simlikning yorug'likka bo'lgan munosabatini bilish ham muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Hamidov, M.Nabiyev, T.Odilov. “O'zbekiston o'simliklari aniqlagichi”. Toshkent, “O'qituvchi”, 1987.
2. O'.Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov. “Dorivor o'simliklar va ularni o'stirish texnologiyasi”. Toshkent – 2008.
3. E.T.Ahmedov, E.T.Berdiyev. “Dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasi”. Toshkent – 2017.
4. L.X.Yoziyev, N.Z.Arabova. “Dorivor o'simliklar”. Toshkent – 2017.
5. O'zbekiston florasidagi ayrim dorivor va ziravor turlarning ahamiyati. (Apiaceae Lindl.) Mamatkulova I.E., Abduraimov O.S. “Fan, ta'lim va texnikani innovatsion rivojlantirish masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari to'plami (2022 yil 12 aprel, Andijon).